

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ АРХИВЫ: СОХРАНЕНИЕ В «ЕСТЕСТВЕННЫХ» И «НЕЕСТЕСТВЕННЫХ» УСЛОВИЯХ

ЖАННА АНАТОЛЬЕВНА РОЖНЕВА

**кандидат исторических наук, декан факультета исторических и
политических наук, Национальный исследовательский Томский
государственный университет, г. Томск, Российская Федерация;**

zhar@ido.tsu.ru

ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА ОСТАШОВА

**кандидат исторических наук, доцент, факультет исторических и
политических наук, Национальный исследовательский Томский
государственный университет, г. Томск, Российская Федерация;**

evgeniya.ostashova@gmail.com

Аннотация: В ходе повседневной жизнедеятельности человек оставлял и оставляет документационные следы. Естественное стремление людей сохранить память о себе, передать что-то потомкам приводит к формированию персональных (личных) архивов, т. е. комплексов документов, созданных или собранных человеком, состоящих из различных в видовом и жанровом отношении материалов, сохраняемых в силу различных обстоятельств.

Такие комплексы документов могут быть интересными не только для самого человека и членов его семьи, но и для исследователей, представляющих разные научные направления - историков, литературоведов, биографов, антропологов, лингвистов и др. Значимость документов личных архивов для понимания и реконструкции истории привела к тому, что они были включены в состав государственного архивного фонда. Сегодня в

большинстве центральных и региональных архивов есть фонды личного происхождения.

Эти два контекста сохранения – у создателя и в институциональных архивах – мы обозначили как «естественные» и «неестественные» условия хранения материалов. Хранение документов у создателя можно назвать «естественным», поскольку к сохраняемым материалам не применялись внешние по отношению к ним методики отбора и схемы организации и систематизации. Система их хранения складывалась либо стихийно, либо формировалась создателем в соответствии с его собственными представлениями о логической организации документов, их смысле и назначении. Хранение же документов в архивных институциях можно считать «неестественными условиями», поскольку оно подразумевает тщательную, апробированную и закреплённую на уровне нормативных и методических документов процедуру экспертизы ценности и реализуется в соответствии с определёнными правилами формирования архивных дел и фондов. Однако после прохождения всех формальных процедур личный архив утрачивает свой первоначальный вид: меняется состав документов, система хранения, исчезают многие естественным образом сформировавшиеся связи.

С течением времени документальные следы, оставляемые человеком в процессе повседневной деятельности, трансформировались. Одним из наиболее значимых факторов этой трансформации всегда были технологии, стремительное распространение которых на современном этапе приводит к тому, что информационные следы, которые оставляет отдельный человек или общество в целом, становятся преимущественно цифровыми. В результате, несмотря на то что складывающиеся на сегодняшний день массивы материалов, сохраняемых на персональном уровне, пока являются гибридными, то есть содержащими и бумажные, и цифровые документы, количество цифровых материалов в них стремительно растёт.

Сегодня влияние цифровых технологий на жизнь человека настолько велико, что специалисты стали говорить о так называемом «цифровом повороте», который накладывает отпечаток на повседневные человеческие практики в целом, и формирование персонального наследия, личной и коллективной исторической памяти в частности. При этом, по-видимому, изменения касаются не только способа документирования, но и природы цифровых материалов и отношения к ним (как со стороны создателей, так и со стороны исследователей).

Изменение характера личных архивов, которые являются одним из традиционных источников для проведения лингвистических, биографических, антропологических, исторических исследований, требует осмысления на теоретическом и прикладном уровнях, чтобы в дальнейшем обеспечить возможность их долговременной сохранности и включения в научный оборот. По всей видимости, усилий собственно исследователей и архивистов будет недостаточно, важно привлечь к дискуссии и IT-специалистов, а также самих потенциальных фондообразователей.

Персональные цифровые архивы как исследовательское поле стало складываться около 25 лет назад и изначально формировалось как междисциплинарное. Так, значительный вклад в формирование понимания природы и особенностей персональных цифровых архивов вносит персональный информационный менеджмент (personal information management, PIM). Работы специалистов по ПИМ формируют представление об информационных практиках человека, особенностях организации людьми своего пространства информации, в том числе существующего в документированной форме [11; 18; 20; 21].

Документальное наследие человечества и человека, в том числе создаваемое и сохраняемое в цифровой форме, изучается в рамках исследований, посвященных индивидуальной и коллективной памяти (Memory studies), современных средств коммуникации (Media studies), взаимодействия человека и компьютера (Human Computer Interaction – HCI)

[5, С. 105–106]. Исследования, посвященные проблемам долговременной сохранности цифровых материалов и использования их в качестве источников для исследований [14; 19], позволяют очертить перспективы и выявить возможные сложности для их сохранения и использования.

Выявить и описать структуру персональных цифровых архивов, понять их специфику по сравнению с традиционными документальными комплексами, формирующимися на персональном уровне и передаваемыми на хранение в архивы, можно обратившись к исследованиям фондов личного происхождения [1; 6; 7].

Поскольку значительную часть материалов личных архивов, как цифровых, так и традиционных составляют эго-документы, изучение этой проблематики было бы неполным без привлечения посвященных им работ [2], а также анализа опыта реальных проектов, нацеленных на создание цифровых архивов эго-документов. Наиболее масштабным из действующих на сегодняшний день российских инициатив является проект создания открытого электронного архива эго-документов «Прожито», реализуемого в Европейском университете в Санкт-Петербурге [4].

На наш взгляд, для того, чтобы предметно и плодотворно рассуждать о перспективах сохранности аккумулируемых на персональном уровне цифровых материалов и включения их в научный оборот, необходимо понять, что из себя представляет персональный цифровой архив с точки зрения его состава, каналов формирования, внутренней организации, особенностей хранения, а также обусловленных цифровизацией изменений в природе самих материалов.

Понимание сущности и специфики персональных цифровых архивов, перспектив их сохранности и использования является результатом исследовательской работы, которую мы ведем в течение уже нескольких лет. Для формирования эмпирической базы исследования мы проводили полуструктурированные интервью с сотрудниками вузов и научно-исследовательских организаций г. Томска, находящихся на разных этапах

академической карьеры. На данный момент собрано и обработано 75 интервью с докторами и кандидатами наук, аспирантами, работающими в разных научных областях. Вопросы интервью касались различных аспектов: используемых инструментов и технологий, способов сохранения и систематизации цифровых материалов, их видового состава, отношения к ним, перспектив долговременной сохранности и т. д.

Персональный цифровой архив – это комплекс цифровых материалов, сохраняемых на персональном уровне, т. е. у создателя в силу разнообразных причин, не всегда четко осознаваемых самим фондообразователем. Входящие в состав персонального цифрового архива материалы могут быть созданы фондообразователем или собраны им, могут иметь отношение к самому фондообразователю, его семье, его профессиональной деятельности, но могут и ни в коей мере их не отражать [3, С. 15; 16].

Анализируя состав материалов персональных цифровых архивов, можно отметить его определенную преемственность по сравнению с традиционными личными комплексами документов. В них по-прежнему откладываются документы, связанные с личностью фондообразователя и его профессиональной деятельностью, записки и заметки, литература разных жанров, фото, аудио- и видеозаписи. При чем сохраняться могут как изначально цифровые документы, например, выписки из баз данных, подтверждающих право собственности, так и оцифрованные копии бумажных документов (удостоверения личности, грамоты, сертификаты и пр.).

К новым типам документов, которые возникли под влиянием цифровых технологий, относятся электронные письма и сообщения, записи в блогах, скриншоты и подкасты, а также такой синкретический документ, как аккаунты в социальных сетях и на различных платформах (например, образовательных), где могут храниться все перечисленные выше материалы.

Отметим, что любые манипуляции как над изначально цифровыми документами, так и над цифровыми копиями всегда опосредованы

технологиями, которые начинают играть все большую роль в формировании персонального цифрового архива, переставая быть просто инструментом, но приобретая некоторую агентность, границы которой еще предстоит определить [23, Р. 2].

Вполне очевидные изменения произошли в том, как хранится персональный цифровой архив. В отличие от аналоговых, цифровые материалы не представлены в физическом пространстве жилища или рабочего кабинета сами по себе. В этом смысле цифровой архив становится как бы «невидимым». При этом само хранение становится более распределенным: документы хранятся дома и на работе в памяти персонального компьютера или ноутбука, а также в памяти мобильного телефона, в облаке (облачный диск, социальные сети, электронная почта, аккаунты других сервисов), на внешних устройствах (флешки, внешние жесткие диски).

При организации материалов архива пользователи часто прибегают к легко реализуемым и, по сути, традиционным, унаследованным от бумажного хранения принципам. Документы систематизируются в рамках создаваемой в памяти компьютера системы папок, организационных по тематическому и хронологическому принципу. Выработанная система хранения, как правило, является устойчивой и воспроизводится на ПК/ноутбуке и в облаке. На мобильном устройстве пользователи крайне редко перемещают файлы из тех мест хранения, где они оказались при создании или копировании. Как правило пользователи не прибегают к специализированным сервисам, ориентированным на организацию хранения материалов, например, персональным информационным менеджерам.

Каналы или способы формирования персонального цифрового архива в значительной степени остались неизменными. Персональный цифровой архив отчасти формируется пользователем осознанно, отчасти складывается стихийно, в ходе повседневной и профессиональной деятельности человека. Как показывают и материалы проведенных нами интервью, и работы

исследователей, по мере того как информационные практики человека все больше цифровизируются, тем в большей степени формирование персонального цифрового архива из осознанной и целеположенной деятельности превращается в фоновую [22]. Это не означает, что пользователи полностью отказываются от отбора. Они предпринимают усилия по сохранению тех цифровых материалов, которые нужны для решения текущих задач (как правило путем создания дополнительных копий), многие информанты внимательно отслеживают тот контент, который размещают в социальных сетях. Однако в целом благодаря возможностям наиболее часто используемых персональных устройств, облачного хранения перед пользователем практически не встает вопрос, сохранить документ или уничтожить его – сохранение становится опцией «по умолчанию». Так, практически не удаляются электронные письма и сообщения, документы, в которых больше нет необходимости, бумажные аналоги которых просто были бы выброшены, дублированные документы.

Такая модель пользовательского поведения может иметь важные следствия для сохранности материалов персональных цифровых архивов. С одной стороны, возможности технологий (например, синхронизация документов с облачным хранилищем, формируемые почтовым сервисом цепочки входящих и исходящих электронных писем, автоматическое создание архива сообщений в мессенджерах и пр.) действительно избавляют пользователя от необходимости осуществлять какие-то дополнительные действия для сохранения документов. Благодаря этому теоретически у исследователей есть шанс получить слепок до мельчайших подробностей задокументированной повседневности.

С другой стороны, пользователь часто не осознает хрупкости цифровых документов, их зависимости от технологий и не предпринимает никаких специальных усилий для того, чтобы обеспечить сохранность своих материалов в долговременной перспективе.

Оказать влияние на потенциал персональных цифровых архивов как исторических источников могут и изменяющиеся в цифровой среде практики текстопорождения. В процессе создания текста на бумаге появлялись многочисленные записки, заметки, черновики, отражавшие различные этапы работы над текстом и движения авторской мысли. Для многих исследователей эти материалы представляли даже больший интерес, чем финальные версии текстов. Возможности даже самого простого текстового редактора позволяют выделять, комментировать, редактировать текст, снабжать его различными пометами, добавлять гиперссылки. Казалось бы, анализируя цифровые черновики можно очень подробно воссоздать полноценную лабораторию творческого процесса, реконструировать не только то, как создавался текст, но и то, в каких условиях это происходило, что, как и когда оказывало влияние на авторов. Однако, такое оптимистичное положение дел существует, скорее, в теории, а в реальности сама практика создания черновиков как самостоятельных документов уходит в прошлое. Сегодня, работая над текстом, большинство пользователей все виды правки вносят в один файл [10]. Техническая возможность восстановления измененного текста часто существует, но ее реализация требует от пользователя или исследователя дополнительной технической оснащенности.

В контексте обеспечения долговременной сохранности и полноценного использования персональных цифровых архивов исследователями, на наш взгляд, важно учитывать особенности таких комплексов материалов, обусловленных их цифровой природой.

Во-первых, любой цифровой документ принципиально, технологически многослоен и воспроизводится заново при каждом к нему обращении. Это важно понимать архивистам в момент принятия решение о том, будет ли сохранена только информационная составляющая документа или документ в целом. Также это важно осознавать исследователям, во-первых, для того, чтобы не попасться в ловушку «экранный эссенциализма» (screen essentialism) [8; 26], предположив, что то, что отображается на экране – это и

есть весь цифровой объект; а во-вторых, чтобы уметь вооружиться дополнительным инструментарием, который позволил бы плодотворно работать со всеми слоями цифрового источника.

Во-вторых, цифровые документы отличает крайняя распределенность хранения и размытость границ. Однако распределенность не всегда оборачивается разрозненностью или разобщенностью материалов персональных цифровых архивов, так как существующие между ними логические связи и отношения часто закреплены на уровне технологий (письмо-вложение, тег, гиперссылка). Благодаря этим технологическим связям можно подробнее, реальнее и точнее реконструировать условия, в которых формировался архив, однако для этого критически важно, чтобы все материалы были сохранены именно в комплексе.

Поэтому мы полагаем, что максимальный источниковый потенциал материалы персональных цифровых архивов имеют в “естественной” среде хранения, у создателя. Передача же документов на хранение в архив предполагает процедуры отбора и экспертизы ценности, которая важна, поскольку далеко не все аккумулированные на персональном уровне материалы имеют ценность для исследователя или даже для самого создателя, но разрушает естественные, порожденные самой жизнью взаимосвязи между составляющими архива.

В-третьих, для сохранения и использования цифровых материалов крайне важно сохранять и скрупулезно работать с метаданными. Важность метаданных цифровых объектов велика сама по себе. По оценкам специалистов, до 97% информации цифрового документа заключены именно в метаданных [27]. Возможно, для документов, входящих в состав персональных архивов, значение метаданных возрастает еще больше, поскольку часто такие документы слабо или некорректно атрибутированы. В метаданных фиксируются время и место создания/изменения документа, его объем, устройство, с помощью которого он был создан или изменен, то, кем документ был создан. Будучи значимыми и сами по себе, эти сведения дают

возможность более четко связать отдельные документы с другими материалами, соотнести его с жизнью автора или более широкими историческими процессами. Однако, как и уже отмечалось, в полной мере этой возможностью можно воспользоваться лишь тогда, когда архивы находятся в естественной среде хранения.

Подводя итог, отметим, что цифровизация персональных архивов пока не только открывает перед исследователями новые возможности для изучения прошлого, но и порождает новые вызовы и ставит нетривиальные задачи перед научным и архивным сообществом. Рост заинтересованности исследователей не только к «большим событиям», но и к историям «маленьких людей» обуславливает востребованность персональных цифровых архивов как исторических источников, в которых детально отражена человеческая повседневность во всем ее многообразии.

Однако конвертация этого источникового потенциала из теоретической в практическую плоскость потребует усилий от архивного сообщества, исследователей, а также от системы образования. Традиционного исследовательского инструментария оказывается недостаточным для полноценной работы с цифровыми материалами, а апробированные подходы к отбору на хранение могут ограничить возможности использования материалов персональных цифровых архивов как источников для исследований.

На данном этапе приходится признать, что в полной мере персональные цифровые архивы раскрывают свой потенциал только тогда, когда они сохранены «в естественных условиях», у создателя, во всей полноте логических и технологических связей между материалами. Однако сделать их в таком виде доступными для широкого круга исследователей и хранить в течение неопределенно длительного времени (постоянно) невозможно. Невозможность избежать отбора при передаче документов на хранение в «неестественную» среду архивных институций приводит к необходимости понять, сохранение каких документов (и взаимосвязей между

ними) критически важно, чтобы выработать новые подходы к экспертизе ценности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кобак И.В. Семейная переписка Гаевских 1820-х - 1880-х гг. как исторический источник: автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2015. 25 с. URL: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01005559172#?page=1> (дата обращения: 20.03.2023).
2. Козлов С.В. Эго-документы в структуре исторической памяти // Библиосфера. 2022. № 4. С. 5–11. URL: <https://doi.org/10.20913/1815-3186-2022-4-5-11> (дата обращения: 20.03.2023).
3. Ларьков Н.С. Документ в социальной коммуникации: проблемы изучения // Документ в системе социальных коммуникаций: сб. материалов III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Томск, 2008. С. 11–17. URL: <https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/vtls:000368716/SOURCE1> (дата обращения: 20.03.2023).
4. О проекте // Прожито. СПб. URL: <https://prozhito.org/page/about> (дата обращения: 20.03.2023).
5. Рожнева Ж.А. Персональные цифровые архивы: основные направления и перспективы исследования // Гуманитарная информатика. Томск, 2015. Вып. 9. С. 98–110. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000525020/SOURCE1> (дата обращения: 20.03.2023).
6. Сиротина О.А. Методы изучения личных и семейных архивов. По материалам фонда Уваровых: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2015. 31 с. URL: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01005566495#?page=1> (дата обращения: 20.03.2023).
7. Ходякова О.А. Материалы фонда графов Шереметевых Российского государственного исторического архива как источник по истории культурной жизни России первой половины XIX века: автореф. дис. ... канд.

ист. наук. СПб, 1995. 18 с. URL: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01000055026#?page=1>
(дата обращения: 20.03.2023).

8. Шаропова Н.Р. По ту сторону визуального: к критике ориентированных на вывод походов в исследованиях новых медиа // Электронный научный журнал «Медиаскоп». 2017. № 4. URL: <http://www.mediascope.ru/2390> (дата обращения: 20.03.2023).

9. Aiyer S.J. Identifying historical primary sources in social media for reliable historical reconstruction // Extended Abstracts of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Montreal, Canada. April 21–26, 2018. P. 1–6. URL: <https://doi.org/10.1145/3170427.3180283> (access date: 20.03.2023). Access mode: subscription.

10. Becker D., Nogues C. Saving-Over, Over-Saving, and the Future Mess of Writers' Digital Archives: A Survey Report on the Personal Digital Archiving Practices of Emerging Writers // The American Archivist. 2012. Vol. 75. URL: <https://americanarchivist.org/doi/pdf/10.17723/aarc.75.2.t024180533382067> (access date: 20.03.2023).

11. Bergman O., Whittaker S. The science of managing our digital stuff. The MIT Press, 2016. 296 p.

12. Congosto M. Digital sources: a case study of the analysis of the Recovery of Historical Memory in Spain on the social network Twitter // Culture and history digital journal. 2018. Vol. 7, No. 2. URI: https://www.researchgate.net/publication/330462838_Digital_sources_a_case_study_of_the_analysis_of_the_Recovery_of_Historical_Memory_in_Spain_on_the_social_network_Twitter (access date: 20.03.2023).

13. Cox R.J. Personal Archives and a New Archival Calling: Readings, Reflections, and Ruminations. Duluth, MN: Litwin Books, 2008. 418 p.

14. Cushing A. Highlighting the archives perspectives in the personal digital archiving discussion // Library Hi Tech. 2010. Vol. 28, No. 2. P. 301–312.

15. Doing and making: history as digital practice // History in the digital age / edited by T. Weller. Routledge : Amazon.com Services LLC, 2013. 226 p.

16. Gunn Ch. The Personal Digital Archiving Conference: Looking Back at 2018 and Ahead to 2019 // Preservation, Digital Technology & Culture (PDT&C). 2019. Vol. 48. Iss. 1. URL: <https://www.degruyter.com/view/j/pdtdc.2019.48.issue-1/pdtdc-2018-0037/pdtdc-2018-0037.xml> (access date: 20.03.2023). Access mode: subscription.
17. Hangal S. Historical research using email archives / S. Hangal, V. Piratla, C. Manovit, P. Chan, G. Edwards, M.S. Lam // CHI EA' 15 Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference. Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. Seoul, April 18-23, 2015. URI: <http://dx.doi.org/10.1145/2702613.2702976> (access date: 20.03.2023). Access mode: subscription.
18. Indratmo J., Vassileva J. A Review of Organizational Structures of Personal Information Management // Journal of Digital Information. 2008. Vol. 9 (1). P. 1–9. URL: https://www.researchgate.net/publication/220357408_A_Review_of_Organizational_Structures_of_Personal_Information_Management (access date: 20.03.2023).
19. Jaillant L. After the digital revolution: working with emails and born-digital records in literary and publishers archives // Archives and Manuscripts. 2019. Vol. 47, Iss. 3. P. 285-304. URL: <https://doi.org/10.1080/01576895.2019.1640555> (access date: 20.03.2023).
20. Jones W. Keeping found things found. The Study and Practice of Personal Information Management. Burlington, MA: Morgan Kaufman Publishers, 2008. 448 p.
21. Jones W., Teevan J. Personal information management. University of Washington Press, 2007. 334 p.
22. Marshall C.C. Rethinking personal digital archiving. Part 1 // D-Lib Magazine. 2008. Vol. 14. Iss. 3/4. URL: www.dlib.org/dlib/march08/marshall/03marshall-pt1.html (access date: 20.03.2023).

23. Mičunović M., Marčetić H., Krtalić M. Literature and Writers in the Digital Age: A Small-Scale Survey of Contemporary Croatian Writers' Organization and Preservation Practices // *Preservation, Digital Technology & Culture*. 2016. Vol. 45. No. 1. P. 2–16. URL: <http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=fb56afc8-917f-4152-8c56-cad3922feaad%40sessionnmgr103> (access date: 04.01.2021). Access mode: subscription.

24. McCarthy H. Political history in the digital age: The challenges of archiving and analyzing born digital resources. 2016. URL: <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/03/31/political-history-in-the-digital-age-born-digital-sources/> (access date: 20.03.2023).

25. Milligan I. *History in the age of abundance?: how the web is transforming historical research*. Montreal & Kingston, London, Chicago: McGill-Queen's University Press: Amazon.com Services LLC, 2019. 310 p.

26. Owens T. Glitching files for understanding: avoiding screen essentialism in three easy steps // *The Signal*. 2015. Nov. 5. URL: <https://blogs.loc.gov/thesignal/2012/11/glitching-files-for-understanding-avoiding-screen-essentialism-in-three-easy-steps/> (access date: 20.03.2023).

27. Owens T. *The theory and craft of digital preservation*. Baltimore: John Hopkins University Press: Amazon.com Services LLC, 2018.